

індикатора і вони в сумі дають вузьку дату. Друга група — це також поховання з кількома хронологічними індикаторами, але на відміну від попередніх, вони мають широке датування. І третя — з одним індикатором. До першої групи віднесено 7 поховань, до другої — 6 і до третьої 20.

Друга категорія нараховує 10 поховань і виявлені вони на пізніх могильниках.

Всі вузько датовані комплекси вказують на останню третину IV ст., і тільки одне поховання (Рідний Край, пох. 3) датується початком V ст., інші — дещо розширюючи датування, пов'язують комплекси з другою половиною IV ст. Виходячи з цього, можемо стверджувати, що найбільшого поширення посуд, орнаментований фасетками, міг використовуватися в останній третині IV ст.

М.Б.Строць (Тернопіль)

Ранній період черняхівської культури лісостепу Правобережної України

Ранній період черняхівської культури лісостепу Правобережної України на даний момент є недостатньо вивчений. Він розглядався лише в роботах, пов'язаних з хронологією, але детально не аналізувався. Дату раннього етапу взято із вже розроблених хронологічних схем Є. Гороховського, І. Бажана та О. Гей, О. Шарова.

Ранній етап у всіх дослідників датується приблизно однаково (різниця лише на 5-7 років) 2-3 чвертю III століття. Є.А. Гороховський називає його Ружичанською фазою.

До ранніх пам'яток віднесено окремі поховання з могильників Ружичанка, Косаново, Раковець-Чеснівський, Кринички, Журавка, Чернелів-Руський, Токи та деякі житла з поселень Лепесівки, Ріпнева, Черепина, Малашівців. Картографування дало можливість зробити висновок про те, що пам'ятки на ранньому етапі локалізуються між Західним Бугом, Дністром та Дніпром у двох регіонах.

Перший район розташований у верхів'ях Дністра та Західного Бугу, другий – у Дністро-Дніпровському межиріччі. Для першого характерна ліпна кераміка, що знаходить своє продовження в ранньослов'янських культурах V- VI ст., заглиблені квадратні житла площею до 16-20 кв. м.,

очевидно, зрубної конструкції і не зафіксовано поховань.

Для другого характерна ліпна вельбарська кераміка, житло площею 100 кв. м, яке складається з житлової та господарської частини, а також наявність поховань. Спільною рисою для обох районів є наявність ліпної шеворської кераміки.

Про поховальний обряд раннього етапу можна говорити лише на матеріалах одного регіону – Дністро-Дніпровського. Для нього характерний бірітуалізм, проте кількість трупоспалень дуже незначна (2 поховання, що складає 1% з-поміж усіх ранніх), тілопокладення виключно північної орієнтації і, при тому, усі ритуально порушені, відсутні поховання західної орієнтації. Супровідний матеріал: кераміка, предмети побуту, знаряддя праці, прикраси тощо. Але на ранньому етапі серед поховального інвентаря переважає ліпна кераміка, а пізніше – кружална. В комплексах Ружичанської фази найбільше зустрічається горщиків, а у пізніших – миски.

Найбільша питома вага ранніх комплексів на північно-західних могильниках – Чернелеві-Руському та Ружичанці, відповідно 6 і 8% в той час, як на могильниках, які знаходяться східніше і на яких розкопано більше ста поховань на кожному (Косаново та Журавка), рані поховання складають 1 та 2%. Це вказує, мабуть, на шляхи просування носіїв черняхівської культури із північного заходу на південний схід.

Таким чином, формування раннього етапу черняхівської культури розпочалося на території лісостепу Правобережної України у межах річчях Західного Бугу, Дністра та Дніпра. У формуванні взяли участь представники як прийшлого, так і місцевого населення.

В.С. Тилишак (Київ)

Інгумації Чернелево-Руського черняхівського могильника: особливості поховальних обрядів

Чернелів-Руський могильник є одним із найбільш повно розкопаних некрополів черняхівської культури. Досліджувалась пам'ятка тернопільським археологом І.П.Геретою, але її матеріали у більшій частині залишаються не введеними у науковий обіг. Метою даної роботи є аналіз поховального обряду інгумацій Чернелів-Руського черняхівського могильника.

Джерелами даної роботи стали звіти про археологічні дослідження могильника, що зберігаються в Науковому архіві Інституту археології НАН України, а також колекція матеріалів пам'ятника, що зберігається в

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

